

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE MATHEMATICS LEARNING OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN DENMARK

Илева У.

Assist. Prof.

Faculty of Education, Trakia University,

Stara Zagora

МАТЕМАТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДАНИЯ

Илева Й.

Гл.асистент, доктор

Тракийски университет, Стара Загора, България

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298265>

Abstract

The article examines the system of pre-school education in Denmark. Emphasis is placed on the educational content in the competence area "Mathematics". Kindergarten plays an important role in the development of children's potential in the field of mathematics. A child's play and everyday activities are the starting point for mathematical activities and concept formation in kindergarten.

Анотация

В статията се разглежда системата на предучилищното образование в Дания. Поставя се акцент върху образователното съдържание в област на компетентност „Математика“. Детската градина играе важна роля за развитието на потенциала на децата в областта на математиката. Играта и ежедневните дейности на детето са отправна точка за математически дейности и формиране на концепции в детската градина.

Keywords: children, kindergarten, mathematic

Ключови думи: деца, детска градина, математика

В последните години скандинавските страни (Дания, Швеция, Норвегия и Финландия) се определят като безспорни лидери в областта образованието. В образователния им модел в предучилищна възраст акцентът е върху играта, ученето в свободна среда, сътрудничеството между децата, взаимодействието дете – педагог, насърчаването на инициативността, самостоятелността и поемането на отговорност.

В Дания децата са във фокуса на обществото и са ключът към успеха на страната. Образователна система в Дания, според съществуващото законодателство, трябва да предоставя на децата както основни знания и умения, така и да им осигурява възможности за личностно развитие. Приоритет е развитието на речника, запознаването с училищните правила, възпитанието в толерантност и подготовката за активно участие в обществения живот. Образователната програма, съобразно Закона за детската градина, формира рамката за работа на детската градина в посока на благосъстоянието, обучението, развитието и образованието на децата до 5 - годишна възраст.

Педагогическият учебен план е изготвен въз основа на обща педагогическа база, основаваща се интересите на децата, образованието, играта, широко разбиране на ученето, детските общности и т.н. Той трябва да характеризира образователната среда, в която детето е през целия ден в детската градина. Образователната среда е съобразена с възрастта на децата и състава на групата.

Учебната програма за предучилищна възраст съдържа шест теми:

№ 1: Многостранно личностно развитие;

№ 2: Социално развитие;

№ 3: Комуникация и език;

№ 4: Тяло, сетива и движение;

№ 5: Природа, живот на открито и наука;

№ 6: Култура, естетика и общност.

Със Закона за детските градини от 2017 г. математическото развитие става част от задължителните учебни програми в детските градини. В закона математиката е основна част от темата на учебната програма „Природа, живот на открито и наука“. В инструкциите на изпълнителната заповед (ВЕК № 968 от 28/06/2018) за „Природа, живот на открито и наука“ се казва, че:

- педагозите трябва да се съсредоточат върху „вроденото чувство за числа у децата, усещането за размери и по този начин да поставят началото на математическото развитие“;

- педагозите трябва да осигуряват на „децата възможност да придобиват опит, да откриват връзки и зависимости и да ги подкрепят в категоризирането и систематизирането на заобикалящата ги среда с помощта на релационни двойки като много/малко, голямо/малко, тежко/леко, над/под“;

- децата трябва да "експериментират с числата, пространството и формата като ранен вход към езика на математиката"[14].

Математиката присъства неизменно в ежедневието на подрастващите, но тя става математика само, когато се обърне внимание на математическото съдържание на дейността. Научният подход е с акцент върху откриването на законите в природата от децата, вроденото им усещане за числата, чувството за размери и др. По този начин се поставят основите на математическо развитие. Всички деца развиват основни математически концепции преди да започнат училище, независимо от културния и социално-икономическия си произход и имат конгнитивните предпоставки, необходими за изучаване на математика.

Образователната среда дава възможност на децата да формират опит, да откриват връзки и зависимости. Педагозите трябва да организират средата, така че децата да имат възможност да експериментират с числото, пространството и формата като ранно навлизане в математическия свят, да развиват интересите си и да поддържа радостта им от ученето.

Торлейф Фрокяр, доцент в Университета за професии в Копенхаген, който председателства работната група, подготвила частта от учебната програма, която се занимава с природата, живота на открито и науката, твърди, че „Не говорим за училищна математика. Това е изгряващо внимание към законите – числата, количествата, формите, геометричните фигури, част от света, към които децата проявяват естествен интерес. Така че в образователната работа в детските градини педагозите трябва да подкрепят децата в разбирането им за света“ [12].

Рамката за това се основава на игри и дейности, организирани около шестте основни форми на дейност, според *А. Бишоп*:

- *Локализиране/позициониране* на децата в пространството, определяне на пространствени отношения и др.;
- *Диференциране* - сортиране по прилики и разлики на различни предмети;
- *Броење* – формиране на умения за броење, усвояване на наименованията на числата;
- *Измерване* - измерване на предмети от заобикалящия свят, високо, ниско, голямо, малко, леко, тежко, скъпо, евтино;
- *Игри* – ролеви, творчески, музикални, автодидактични, конструктивни, (пъзели, мандали, геометрични конструкции, Лего и др.);
- *Обяснение* – обяснение на математически понятия и отношения [8].

Важно е децата да получат възможно най-добрите условия за развитие на математическото си мислене за възрастта до 6 години [2, 3].

От шестгодишна възраст подрастващите посещават подготвителен клас на училището, като присъствието не е задължително. Идеята е да се изгради плавен преход между игровите дейности в детската градина и предметното обучение от първи клас, така че детето да е добре подготвено да извлече пълната полза от своето училищно образование. Дейностите са насочени към това, детето да се адаптира към училището и да го възприема като

сигурна и стабилна рамка/основа за професионално и социално обучение и развитие. В началото на учебната година се извършва задължителна езикова оценка.

Обучението в подготвителния клас на детската градина е организирано така, че децата да придобият знания и умения в шест области на компетентност:

- Език;
- Математическо развитие;
- Природонаучни феномени;
- Творчески и музикални форми на изразяване;
- Тяло и движение;
- Ангажираност и общност.

Децата в подготвителния клас посещават училище 1110 часа годишно (27,8 часа седмично за учебна година от 40 седмици). От тях минимум 600 часа трябва да включват обучение в рамките на обособените шест области на компетентност. Областите се допълват и припокриват една друга и обхващат професионални, социални и личностни компетенции.

Общите цели, целите на компетентност, областите на уменията и знанията са регламентирани в Закона за основното училище [15].

В подготвителния клас на детската градина се полага основата за многостранно развитие на подрастващите, като те се сблъскват с редица предизвикателства, които развиват естественото им любопитство, креативността и жаждата за знания. Учениците придобиват знания и умения, върху които да се надгражда обучението по основните предмети в училище. У децата трябва да се формира желание, ангажираност и мотивация да се справят с изискванията на училището и общността.

Играта и ученето чрез игра имат централна роля в обучението. Обръща се сериозно внимание на емоционалността на детето и на играта като ключов фактор за неговото възпитание и образование. Доразвиват се уменията, знанията, и опита, които подрастващите са придобили в семейството, детската градина и свободното време. Играейки децата започват да прилагат на практика наученото като едновременно с това развиват социалните си умения и междуличностните отношения.

Основната цел в област на компетентност „Математика“ е децата да използват числата и геометрията в ежедневиите ситуации. Обучението трябва да е организирано така, че обучаемите да извършват разнообразни математически дейности – броење с числа, работа с геометрични фигури и др. Залага се на игровия и изследователския подход при началното изучаване на числата. Търсят се интегративни връзки между математиката и другите пет области на компетентност.

Областта на компетентност „Математика“ включва четири области на умения и знания и отношения: „Числа“, „Количество“, „Фигури и модели“, „Език и мислене“.

Област за умения и знания „Числа“ - фокусира се върху връзката между количество, число и цифрите на числата. Чрез игри и рутинни дейности

на децата се предоставят възможности да броят, да сравняват количества, да подреждат числовата редица и др.

Област за умения и знания „Брое/Количество“ - децата извършват преброяване на обекти от различни множества, групиране на обекти. Използват се игри, дейности от ежедневието, експерименти. Предоставят им се различни материали за брое, като част от тях набавят самите ученици - предмети от дома, природни материали и др. Учителят взема в шепя предмети и казва: „Взех шепя малки камъчета, предполагам, че са седем. Ще ги поставя на масата, но първо ще се опитам да определя колко са, без да ги броя.“ Проверява се дали предположението на учителя е вярно. Учителят изисква децата да покажат седем пръста, да открият цифрата на числото седем в занималнята. Децата се опират и на собствения си жизнен опит – „Аз съм на седем години“, „Вкъщи живеem седем души“, „Във вазата има седем цветя“ и др.

Област за умения и знания „Фигури и модели“ - акцентът е върху дейности с геометричните фигури – кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник. Децата се учат да разпознават, назовават и описват фигурите, до откриват общото и различното между тях. Обучението се организира така, че подрастващите да имат възможност да откриват фигурите в заобикалящата ги действителност, да ги изследват, да ги моделират, да композират прости геометрични модели. Моделите могат да бъдат от обкръжението на децата, от изкуството и архитектурата.

Област за умения и знания „Език и мислене“ - сериозно внимание в класа на на детската градина се отделя на езика - както като самостоятелна област на компетентност, така и в област на компетентност „Математика“ в частта "Език и мислене". Математиката е език, който е свързан с числата, размерите и формите и връзките между тях. Четенето на глас, разказването на истории и разговорите за всичко, което предлага ежедневието, способства за развитието на езиковите умения на учениците, за обогатяване речта им с математически термини и понятия - числа, форми, геометрични фигури, величини, пространствени отношения и др. Според Торлейф Фрокар „Има тясна връзка между математическото и лингвистичното развитие. Децата разпознават света чрез математическите понятия и езика около тях – кое е горе, долу, триъгълно, кръгло, по-голямо, по-малко от...“ [12].

Натрупаният опит и преживявания в областта на математиката са добра отправна точка за развитието на подрастващите. Овладяването на матема-

тически концепции от децата в ранна възраст е гаранция за бъдещия им академичен успех и постиженията им бъдеще.

Използвана литература:

1. Nguyen, T., Watts, T. W., Duncan, G. J., Clements, D. H., Sarama, J. S., Wolfe, C., & Spitler, M. E. (2016). Which preschool mathematics competencies are most predictive of fifth grade achievement?. *Early childhood research quarterly*, 36, 550-560.
2. Geary, D. C. (2013). Early Foundations for Mathematics Learning and Their Relations to Learning Disabilities. *Current Directions in Psychological Science*, 22(1), 23–27.
3. Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. *Developmental Psychology*, 45(3), 850–867.
4. Bleses, D., Højen, A. & Donslund Vind, B. (2020a). Langtidseffekten af SPELL og Fart på sproget: Sammenhæng mellem tidlig sprogindsats og læsekompetencer i 2. klasse. Rapport, Trygfondens Børneforskningscenter.
5. Bleses, D., Moos, M. & Amdi Boisen, L. (2020b). Hovedresultater fra forskningsprojektet VLS+. Folder, Trygfondens Børneforskningscenter
6. Broström, S., & Frøkjær, T. (2018). Det ved vi om science, bæredygtighed og matematisk opmærksomhed, s. 19. Dafolo.
7. Carlsen, M., Wathne, U., & Blomgren, G. (2012). *Matematikk for barnehagelærere* (2. udg). Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforl.
8. Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. *Educational Studies in Mathematics*, 19(2), 179–191.
9. Bishop, A. J. (1991). *Mathematical Enculturation: A Cultural Perspective on Mathematics Education*. Norwell, Kluwer Academic Publishers.
10. Helenius, O., Johansson, M. L., Lange, T., Meaney, T., Riesbeck, E., & Wernberg, 11. A. (2014). *Preschool Teachers' Awareness of Mathematics*. 67–76.
11. Jay, J. (2019). What's in a box? Maths! - The Spoke – Early Childhood Australia's Blog.
12. <https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/matematisk-opmaerksomhed-aabner-boerns-verden>
13. <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2018/186> Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)
14. <https://matematikdidaktik.dk/temaer/matematisk-opmaerksomhed/matematisk-opmaerksomhed-0-6-aarige>
15. <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2022/1396>